

BALIQCCHILIK SUV HAVZALARIDAGI TABIIY OZUQALAR VA ULARNING QISHLOQ XO'JALIGIDA TUTGAN O'RNI

Ikromova Hafiza Salim qizi

Buxoro Davlat Universiteti, Biologiya kafedrası magistr talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17215587>

Annotatsiya. O'zbekiston hududidagi tuproqlar juda xilma-xildir. Shuningdek, bunday tuproqlarda o'suvchi o'simliklar ham xilma-xil bo'lib, o'ziga xos muhitni talab qiladi. Shu o'rinda aytish joizki, tuproqda yetishtiriladigan o'simlik mahsulotlari bevosita qishloq xo'jaligi, chorvachilik, xalq xo'jaligining bir necha sohalari bilan bog'liq. Suvda o'suvchi tuban va yuksak suv o'simliklari bevosita qishloq xo'jalidagi boshqa tarmoqlar bilan bog'langan. Biotexnologik usullar bilan yetishtiriladigan ko'plab suv o'simliklaridan qishloq xo'jaligining chorvachilik, parrandachilik, baliqchilik va shu kabi bir qancha sohalarida foydalanib kelinmoqda.

Kalit so'zlar: Ryaska, pistia, sheluxa, kunjala, sianid, eyxomiya, azolla, gumus, alluvial, faol loyqa, mikrosvuo't, protein.

Аннотация. Почвы на территории Узбекистана весьма разнообразны. Также растения, растущие на таких почвах, разнообразны и требуют специфической среды. Здесь следует сказать, что выращенная в почве растительная продукция имеет непосредственное отношение к сельскому хозяйству, животноводству и ряду отраслей народного хозяйства. Придонные и высоководные растения, растущие в воде, напрямую связаны с другими отраслями сельского хозяйства. Многие водные растения, выращенные биотехнологическими методами, используются в животноводстве, птицеводстве, рыболовстве и других областях сельского хозяйства.

Ключевые слова: Ряска, пистия, шелуха, кунджала, цианид, эйхомия, азолла, гумус, аллювиал, активная грязь, микроводоросли белок.

Abstract. Soils are very different in Uzbekistan area. Also, plants are variously which are growing up in there and these plants claim special environment. This should confess that, products of plants are directly related to with agriculture, cattle-raising and several other national economy. Low and high plants which are growing up in the water are connected with other agricultural economies. Now cattle-raising, poultry raising, fishing industry and such as fields in agriculture are using from many watery plants which are grew up with biotechnological methods.

Key words: Ryasca, pistia, shelukha, cianid, eykhomia, azolla, gumus, alluvial, active haze, micro waterplant, protein.

Buxoro viloyatining turli hududlaridagi tuproqlarning tarkibi har xil bo'lganligi, shuningdek bu tuproqlarni sug'orishda foydalaniladigan suv havzalarining kimyoviy hamda fizik tarkiblari turlicha bo'lganligi sababli turli muhitlarda o'suvchi o'simliklar bir-biridan farqlanadi. Bu esa o'z navbatida bu yerlarda o'sgan o'simliklarning mahsuldorligiga ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi kunda faqatgina tuproqda yetishtiriladigan o'simlik mahsulotlaridan emas, balki suv havzalarida yetishtiriladigan tuban va yuksak o'simliklardan ham bemalol foydalanish imkoniyatlari mavjud.[1-2] Chunki ko'pchilik suvda o'suvchi tabiiy ozuqalar hisoblangan

xlorella, azolla, pistia kabilar o'zlarining oqsilga boy ekanliklari bilan ajralib turishadi. Bu birinchi navbatda unumdor tuproqni talab etmaydi, o'z navbatida suvning vaqtida kerakli o'g'itlar bilan ta'minlanishiga bog'liq bo'ladi.

Tabiiy ozuqalardan biri bo'lgan ryaskaning tarkibida oqsil, yog'lar va ko'p miqdorda biologik faol modda – vitaminlar mavjud. Bu o'simlikning ozuqa sifatida ishlatilganida ularning qishloq xo'jalik mollariga ko'rsatadigan ta'sirini o'rganish uchun Taubayev 1971-yilda, D.Abdullayevlar bir qator tajribalar o'tkazishgan. Ryaskaning qo'ylarga ta'sirini o'rganish uchun ularning har kunlik ozuqasining 2kg paxta shulxasi hamda 200gr paxta kunjulasi bo'lgan. Ularning barchasi bir xil sharoitda saqlangan, tajriba o'tkazish uchun ajratib olingan qo'ylarga yuqoridagi ozuqadan har kuniga 0,5kg dan kichik ryaska berib borilgan. Tajriba 10kun davom ettirilgan.[3-4] Tajriba vaqtida berilgan ryaska variantidagi qo'ylarning og'irligi 10kun ichida 1.6kg ga oshgan, paxta shulxasi va kunjulasi variantda esa 0,9kg oshganligi qayd etilgan.

Har yili xalq xo'jaligida foydalaniladigan o'simliklar xomashyosiga bo'lgan talab ortib bormoqda. Barcha suv omborlari, baliqchilik xo'jaligida va xalq xo'jaligining boshqa tarmoqlarida katta ahamiyatga ega bo'lgan suv botqoq o'simliklari vitaminli, dorivor, oziq-ovqat, baliqlar va suv qushlari uchun ozuqa manbai hisoblanadi. Suv botqoq o'simliklarining ko'pgina turlari muhim ozuqaviylik xususiyatiga egadir.

Tuproq unumdorligi fizik-kimyoviy xususiyatlariga, gumus qatlami, tarkibida mavjud bo'lgan organik mineral moddalarga va ayniqsa, uning tarkibidagi turli xil foydali mikroorganizmlar to'plamiga, miqdoriga hamda biologik faolliklariga bevosita bog'liqdir. O'simliklarning o'sishi, rivojlanishi, unumli hosil berishida tuproq tarkibida mavjud organik va anorganik moddalar, ayniqsa fermentativ faolliklari o'ta muhim va ahamiyatga molikdir. Shuningdek aytish joizki, mamlakatimiz ekin maydonlari sifati, tuproq tarkibi, ularda kechadigan kimyoviy, biologik, ayniqsa mikrobiologik jarayonlarni o'rganish va boshqarish usullarini yaratish, tuproqlar strukturasi yaxshilash, unumdorligini oshirish eng asosiy va dolzarb vazifalardan biridir. Buxoro viloyatining o'rtacha sho'rlangan alluvial tuproqlarining unumdorligini oshirishning asosiy manbai: yashil mikrosvu'lar – Chlorella vulgaris va bioo'g'itlar hisoblanib, ushbu biosul tuproq mikrostrukturasi yaxshilash, tuproqda kechuvchi biologik jarayonlarning tezlashuvi orqali uning unumdorligini oshirish hamda paxta yetishtirishda qo'llash uchun yangi texnologiyaga asos sola oladi. Oqova suvlar tarkibidagi organik moddalar "faol loyqa" ta'sirida parchalanib mineral moddalarga aylanishi, suv havzalarida evtofikatsiya jarayonining sodir bo'lishiga olib keladi. Suvdagi mineral moddalar hisobiga mikroskopik svu'tlari va yuksak suv o'simliklari rivojlanadi. Hozirgi kunda taxminan bir milliard odam proteinni yetarli darajada iste'mol qilmaydi. Undan tashqari an'anaviy protein manbalari yetarli emasligi taxmin qilinadi.[5-6] O'simlikka asoslangan oqsillar butun dunyo bo'ylab oziq-ovqat va ozuqa uchun ishlatiladigan protein miqdorining ko'p qismini tashkil qiladi. Yevropa Ittifoqida hayvonlarga asoslangan oqsillar o'simlikka asoslangan oqsillarga qaraganda ko'proq iste'mol qilinadi. Mikrosvu'lar istiqbolli va barqaror oqsil manbai sifatida paydo bo'ldi. XXI asrning o'rtalariga kelib svu'tlari turli xil bozorlarda oqsil manbalarining 18% ni tashkil qilishi mumkin.

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, mamlakatimizning ko'plab hududlarida tuproq unumdorligi oshirishda biotexnologik usullardan foydalanish, suv havzalarida oqsilga boy o'simliklarni yetishtirish va shu orqali qishloq xo'jaligining chorvachilik, parrandachilik va boshqa asosiy sohalarini rivojlantirish ishlari keng ko'lamda amalga oshirilmoqda. Suv havzalaridagi xlorella, azolla, ryaska, eyxoriya, pistia, ko'k-yashil svu'lar va boshqa shunga

o'xshash tabiiy ozuqlar yordamida biz qishloq xo'jaligidagi hayvon mahsulotlari mahsuldorligini oshirish imkoniga ega bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bo'riyev S.B., Jalolov E.B., Yo'ldoshev L.T. Ryaska va pistia o'simliklarini chorvachilikda, parrandachilikda hamda baliqchilikda samarali qo'llash // "O'zbekiston Respublikasi hududidagi suv havzalarida o'suvchi tuban va yuksak suv o'simliklarini ko'paytirish, ularni xalq xo'jaligida qo'llash" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani 2020. 106-b.
2. Jalolov E.B., Qobilov A.M., Davronova Sh. Yuksak suv o'simliklarining tabiatda xalq xo'jaligidagi ahamiyati // "O'zbekiston Respublikasi hududidagi suv havzalarida o'suvchi tuban va yuksak suv o'simliklarini ko'paytirish, ularni xalq xo'jaligida qo'llash" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani 2020. 110-b.
3. Rashidov N.E., Elmurodov U.N., Elmurodova N.N. Ifloslangan suvlarni tozalashning biotexnologik uslublari va ulardan xalq xo'jaligida foydalanish. // "Quyil Amudaryo mintaqasida tabiiy, ijtimoiy va ekologik jarayonlar rivojlanishining zamonaviy jihatlari" 2017. 44-b.
4. Toxirov B.B., Raxmatova Z.B., Tolibova N.N. O'zbekiston Respublikasi hududidagi suv havzalarini tuban va yuksak o'simliklar yordamida tozalash // "O'zbekiston Respublikasi hududidagi suv havzalarida o'suvchi tuban va yuksak suv o'simliklarini ko'paytirish, ularni xalq xo'jaligida qo'llash" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani 2020. 94-b.
5. Tog'ayeva M.B., Azizova N.A. Tuproq unumdorligini oshirishda sianobakteriyalar va yashil suvo'tlarning ahamiyati // "O'zbekiston Respublikasi hududidagi suv havzalarida o'suvchi tuban va yuksak suv o'simliklarini ko'paytirish, ularni xalq xo'jaligida qo'llash" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani 2020. 77-78-b.
6. Xadjayeva N.J., Akbarova G.V. Mikrosuvo'tlarning oziq-ovqat ta'minotidagi o'rni. // "Biotexnologiya va oziq-ovqat xavfsizligi muammolari" I Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. 2023. 76-b.